

ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA DA UNIVERSO LTDA

CASH FLOW ANALYSIS OF UNIVERSO LTDA. COMPANY

Antonio Jamil Alcici Filho¹, Rodrigo Lanzoni Fracarolli²

RESUMO

Este estudo analisa a viabilidade econômico-financeira da empresa Universo Intermediações Negócios LTDA durante seu primeiro ano de operação, utilizando instrumentos de análise contábil-financeira para verificar a sustentabilidade do modelo de negócio. A metodologia empregada caracteriza-se como descritiva e quantitativa, com análise detalhada de indicadores financeiros como fluxo de caixa, despesas fixas e variáveis, depreciação, lucro líquido, e cálculo de indicadores como *Payback* Simples, *Payback* Descontado e Valor Presente Líquido (VPL). Os resultados demonstram a viabilidade do empreendimento, evidenciada por uma estrutura de receitas e despesas equilibrada, com receita mensal constante de R\$50.000,00 e margem operacional saudável, gerando lucro mensal superior a R\$21.000,00. O *Payback* Simples de 1,5 ano e o *Payback* Descontado de 1,59 ano indicam rápido retorno do investimento inicial de R\$55.000,00, enquanto o VPL positivo de R\$77.544,30 confirma a criação de valor financeiro no horizonte de cinco anos. Conclui-se que a empresa não apenas apresenta viabilidade financeira no curto prazo, mas também demonstra potencial de consolidação e expansão sustentável, desde que mantenha o alinhamento entre gestão estratégica e controle financeiro.

Palavras-Chave: Análise financeira; Fluxo de caixa; *Payback*; Viabilidade econômica; Valor presente líquido.

ABSTRACT

This study analyzes the economic and financial viability of Universo Intermediações Negócios LTDA during its first year of operation, using accounting-financial analysis tools to verify the sustainability of the business model. The methodology employed is characterized as descriptive and quantitative, with detailed analysis of financial indicators such as cash flow, fixed and variable expenses, depreciation, net profit, and calculation of indicators such as Simple Payback, Discounted Payback, and Net Present Value (NPV). The results demonstrate the viability of the enterprise, evidenced by a balanced revenue and expense structure, with a constant monthly revenue of R\$ 50,000.00 and healthy operating margin, generating a monthly profit exceeding R\$ 21,000.00. The Simple Payback of 1.5 years and the Discounted Payback of 1.59 years indicate a quick return on the initial investment of R\$ 55,000.00, while the positive NPV of R\$ 77,544.30 confirms the creation of financial value over a five-year horizon. It is concluded that the company not only presents financial viability in the short term but also demonstrates potential for consolidation and sustainable expansion, provided it maintains alignment between strategic management and financial control.

¹ Discente em Gestão Empresarial pela Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco".

² Docente em Gestão Empresarial pela Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco".

Keywords: *Financial analysis; Cash flow; Payback; Economic viability; Net present value.*

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade realizar uma análise estratégica, técnica e gerencial da saúde financeira e da viabilidade econômica da empresa Universo Intermediações Negócios LTDA, com base em projeções financeiras estruturadas para o seu primeiro ano de operação. O objetivo central é investigar, por meio de instrumentos práticos de controle e interpretação contábil-financeira, se o modelo de negócio proposto é capaz de sustentar-se de forma eficiente, gerar resultados consistentes e garantir à organização condições reais de permanência no mercado competitivo e em constante transformação.

Para alcançar esse propósito, foi construída uma tabela financeira mensal, que abrange os doze primeiros meses de atividade da empresa. Nela, estão organizadas as estimativas de receitas, despesas fixas e variáveis, depreciação, capital de giro, investimentos, lucros e fluxo de caixa operacional. Essa estrutura foi elaborada com o intuito de oferecer uma visão completa e realista da dinâmica financeira da organização, permitindo uma avaliação concreta de seu desempenho no curto prazo e servindo como base para analisar tanto a saúde financeira quanto a viabilidade mercadológica da Universo Intermediações Negócios LTDA.

Contudo, este trabalho vai além da simples apresentação de números. A proposta não se resume a descrever os dados projetados, mas a interpretá-los de forma estratégica, contextualizando sua aplicação prática na gestão do negócio. A tabela de um ano é apenas o ponto de partida para uma abordagem mais abrangente, que tem como eixo a importância da análise financeira como ferramenta essencial para a gestão moderna das empresas. Ao organizar os dados com clareza e aplicabilidade, essa ferramenta se torna um instrumento confiável para avaliar o equilíbrio entre receitas e despesas, a capacidade de geração de caixa e a eficiência dos investimentos realizados.

Com o intuito de ampliar a consistência do estudo e reforçar a análise de viabilidade, também foi incluída uma segunda tabela com indicadores financeiros clássicos e fundamentais, como o *Payback* Simples, o *Payback* Descontado e o Valor Presente Líquido (VPL). Estes indicadores desempenham papel determinante na avaliação do retorno sobre o investimento inicial e fornecem uma perspectiva de médio e longo prazo sobre a sustentabilidade do negócio. O *Payback* Simples permite observar em quanto tempo o capital

investido retorna ao investidor; o Payback Descontado acrescenta a variável do valor do dinheiro no tempo, proporcionando uma visão mais precisa; e o VPL permite identificar se o projeto gera riqueza financeira ao considerar o custo de oportunidade do capital.

A inserção desses indicadores no trabalho é essencial, pois aprofundam a análise e conferem maior segurança aos resultados, fortalecendo a conclusão de que a empresa, além de viável financeiramente no primeiro ano, tem potencial real de longevidade no mercado. Tais métricas, somadas à leitura mensal da operação da empresa, garantem um estudo completo e alinhado com boas práticas de avaliação econômica. Pode-se, portanto, enxergar não apenas se a empresa está em equilíbrio atualmente, mas também se ela está devidamente posicionada para crescer, manter-se saudável e entregar retorno sobre o capital investido.

Neste contexto, o trabalho reafirma que a análise financeira não é uma prática exclusiva do setor contábil, mas uma exigência de gestão que deve ser integrada à tomada de decisão em qualquer organização. Empresas que acompanham e compreendem seus dados financeiros com regularidade tendem a ter maior previsibilidade, mais controle sobre seus resultados e melhores condições para se adaptar às exigências do mercado. A Universo Intermediações Negócios LTDA, ao ser submetida a essa análise com base em dados reais e projetados, mostra-se como um exemplo de empresa com estrutura sólida, planejamento coerente e capacidade operacional para gerar lucro de forma contínua.

A proposta do trabalho também evidencia que a viabilidade econômica de uma empresa não está limitada ao retorno imediato, mas à sua capacidade de se manter relevante, competitiva e financeiramente saudável ao longo do tempo. A partir da leitura da tabela de um ano e da aplicação dos indicadores complementares, torna-se possível observar com clareza o desempenho da empresa sob diferentes perspectivas, ampliando a compreensão dos fatores que contribuem para sua sustentabilidade no mercado.

Portanto, este estudo parte de um diagnóstico contábil-financeiro para desenvolver uma reflexão crítica e aplicada sobre a realidade econômica de uma empresa em fase inicial.

A partir da análise da tabela financeira de um ano e da estruturação dos indicadores de *Payback* e VPL, o trabalho oferece um panorama abrangente que permite concluir que a Universo Intermediações Negócios LTDA apresenta não apenas viabilidade financeira no curto prazo, mas também potencial de consolidação e expansão em médio e longo prazo, desde que siga mantendo o alinhamento entre gestão estratégica e controle financeiro.

Com isso, o trabalho não apenas avalia a viabilidade da empresa, mas reforça, desde a introdução, o papel central da análise financeira no sucesso de qualquer organização. O estudo equilibra teoria e prática, números e estratégia, e apresenta uma visão clara, fundamentada e promissora de um negócio que, desde sua origem, demonstra estar no caminho certo para crescer com responsabilidade e se manter forte no cenário empresarial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A palavra metodologia é utilizada no meio acadêmico de forma errônea e equivocada. Comumente, compreende-se metodologia como conjunto de regras que tratam da apresentação de um trabalho científico, isto é, da forma e do formato, que envolve o tamanho das margens, o tipo de letra, o espaço entre linhas, a numeração de seções e a colocação dos títulos das seções, dentre outros (Zanella, 2011, p.23).

Com relação ao tipo de estudo, a presente pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois seu foco principal é observar e detalhar aspectos financeiros da Universo LTDA, como receitas, despesas, cálculo de depreciação, lucro líquido e uso do fluxo de caixa e do *payback*. Ele organiza e descreve dados financeiros reais da empresa, oferecendo uma análise precisa sobre a estrutura de custos e rendimentos, o que é característico de uma pesquisa descritiva.

Com relação à Abordagem de Pesquisa, o presente trabalho é classificado como quantitativo, pois baseia-se em dados numéricos e análises objetivas para fornecer uma visão detalhada e precisa da situação financeira da empresa, utilizando informações quantificáveis para sustentar conclusões financeiras.

A análise financeira detalhada de uma empresa, como a Universo LTDA, proporciona uma visão completa de sua saúde econômica e permite uma melhor tomada de decisões.

Essa metodologia descreve, passo-a-passo, como realizar a análise de fluxo de caixa da empresa, contemplando custos fixos e variáveis, capital de giro, depreciação, cálculo do imposto de renda, lucro líquido, além do cálculo de indicadores importantes como o fluxo de caixa livre e o *payback* simples e descontado. Esse processo fornece informações essenciais para compreender a viabilidade econômica e o potencial de retorno dos investimentos, considerando inclusive o impacto do tempo sobre o valor do dinheiro.

O ponto inicial para a análise financeira é identificar as receitas da Universo LTDA. Essas receitas representam o valor bruto gerado mensalmente pela comercialização de materiais como aparas e papelão. Para isso, é importante manter um registro detalhado de

todas as entradas financeiras, especificando a origem e a data. Isso permite uma visualização completa dos recursos disponíveis, facilitando o planejamento financeiro.

“A razão dessa importância consiste no fato de que a base de sustentação de muitas decisões gerenciais está no conhecimento de como os custos podem variar em função do nível de atividade” (Medeiros, Costa, Silva, 2005, p. 48).

Após identificar as receitas, o próximo passo é listar todas as despesas da empresa, classificando-as como fixas ou variáveis.

Despesas Fixas são custos que a empresa deve arcar independentemente do volume de vendas ou produção. Na Universo LTDA, essas despesas incluem o aluguel, salários dos funcionários, contas de energia, entre outros custos que precisam ser pagos regularmente. Esse tipo de despesa permite à empresa calcular sua estrutura de custos básica, garantindo que os gastos essenciais sejam cobertos.

As despesas variáveis, por outro lado, flutuam conforme a quantidade de materiais adquiridos, processados ou vendidos. Esse tipo de despesa na Universo LTDA inclui custos diretamente relacionados à compra e transporte de materiais. Ao identificar essas despesas, é possível prever como elas aumentam ou diminuem conforme a demanda, ajudando na projeção de resultados.

“O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes, uma fixa e outra variável, não podendo a primeira ser alterada se não em virtude de lei anterior. A parte variável obedecerá a rigorosa especialização” (Matos, 1950, p. 19).

Com as despesas fixas e variáveis identificadas, o próximo passo é calcular o percentual que cada uma representa sobre a receita bruta. Esse percentual ajuda a empresa a avaliar sua estrutura de custos e verificar o quanto das receitas está sendo utilizado para cobrir as despesas. Essa informação é fundamental para entender a viabilidade financeira do negócio e determinar se há margem para melhorias ou reduções de custos.

A depreciação representa a perda de valor dos equipamentos da empresa ao longo do tempo. No caso da Universo LTDA, que trabalha com maquinários específicos para suas operações, é importante calcular a depreciação mensal desses ativos. Para isso, a empresa precisa conhecer o valor de aquisição e a vida útil estimada dos equipamentos. A depreciação é incluída no fluxo de caixa como uma despesa indireta, mesmo que não represente um desembolso imediato, garantindo uma visão mais realista dos custos operacionais.

O imposto de renda é uma obrigação fiscal que incide sobre o lucro da empresa. Para calcular o imposto de renda da Universo LTDA, é necessário subtrair todas as despesas operacionais (incluindo depreciação) da receita bruta para chegar ao valor de lucro ajustado. Esse cálculo permite que a empresa registre o imposto de renda como uma saída no fluxo de caixa, ajustando o montante pago conforme a legislação fiscal e garantindo a conformidade tributária.

Na análise financeira, é fundamental diferenciar o lucro bruto do lucro líquido. Lucro Bruto reflete o valor que sobra após a subtração das despesas variáveis da receita bruta. Esse valor inicial indica a rentabilidade das operações da Universo LTDA sem considerar as despesas fixas e outras obrigações financeiras. “O lucro bruto sobre vendas é o resultado das vendas líquidas menos o custo das mercadorias vendidas” (Dias,1966, p. 7).

O lucro líquido representa o valor final disponível após a dedução de todas as despesas fixas, variáveis, impostos e depreciação. Esse valor reflete o real desempenho financeiro da empresa e é fundamental para determinar a viabilidade das operações. “Lucro líquido operacional seria aquele resultante das operações normais da empresa” (Dias, 1966, p. 43).

O capital de giro é crucial para manter a operação de uma empresa de forma contínua, especialmente em negócios que lidam com ciclos financeiros longos. O capital de giro representa o montante de recursos que a Universo LTDA deve ter disponível para cobrir despesas recorrentes enquanto aguarda o recebimento das vendas. O cálculo dessa necessidade permite à empresa identificar o valor ideal que precisa ser mantido em caixa para assegurar o cumprimento das obrigações e evitar problemas financeiros em períodos de baixa receita.

“A administração do capital de giro constitui um processo de planejamento e controle dos recursos financeiros aplicados no ativo circulante das empresas” (Braga,1991, p. 1).

Investimentos em novos equipamentos ou expansão de ativos representam saídas significativas de caixa e devem ser considerados com atenção. Na Universo LTDA, a aquisição de maquinários deve ser registrada no fluxo de caixa com uma análise cuidadosa de retorno e impacto financeiro. Antes de investir, a empresa precisa avaliar o retorno esperado e o tempo necessário para que o investimento gere resultados positivos. Essa avaliação pode ser feita por meio do cálculo do *payback*, simples e descontado, o que ajuda a empresa a decidir se o investimento é financeiramente viável.

O fluxo de caixa livre representa o valor que sobra após todas as operações e investimentos necessários, refletindo o montante disponível para a empresa reinvestir ou distribuir entre os proprietários. Para calcular o fluxo de caixa livre da Universo LTDA, é necessário subtrair todas as despesas operacionais e de investimentos do total de receitas. O fluxo de caixa livre fornece uma visão clara da capacidade da empresa de gerar recursos para expansão, aquisições e outros investimentos, além de sinalizar sua saúde financeira no longo prazo.

“O fluxo de caixa livre utiliza o fluxo de caixa operacional, ou seja, o fluxo proveniente das operações da empresa após os impostos sem considerar a estrutura de financiamento da empresa (empréstimos)” (Zandonadi, Rogers, Ribeiro, 2004, p. 8).

O *payback* é uma metodologia utilizada para determinar o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Existem duas formas principais de calcular o *payback*: No cálculo do *payback* simples, considera-se o tempo em que a empresa recupera o valor investido sem considerar o efeito do valor do dinheiro no tempo. Na Universo LTDA, o *payback* simples é de aproximadamente 1,5 ano, ou seja, após um ano e meio a empresa já teria recuperado o valor investido. “O período do *payback*, ou simplesmente *payback* é o prazo estimado para a recuperação de determinado capital investido, é um indicador voltado à medida do tempo necessário para que um projeto recupere seu capital investido” (Ramires, 2008, p. 24).

O *Payback* Descontado leva em conta o impacto da inflação e da desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, ajustando o retorno futuro para o valor presente. Na Universo LTDA, o *payback* descontado é de cerca de 1,59 ano, indicando que, ao considerar a inflação, o tempo de retorno é ligeiramente maior. Esse cálculo é crucial para garantir que o investimento seja rentável, mesmo quando se considera a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo.

No método do “*payback*” descontado à medida que as receitas vão entrando no fluxo de caixa de cada mês, o saldo do projeto, que é o valor do investimento inicial, vai diminuindo e conseqüentemente, os juros carregados a ele também vão diminuindo. Quando o saldo do projeto chegar a zero ou passar para um valor negativo, atingiu-se o “*payback*” descontado, ou seja, o tempo transcorrido desde o início do investimento até o retorno integral do capital investido (Campos, Barbosa *et al.* 2004, p. 48).

Após realizar todos os cálculos e identificar receitas, despesas, necessidade de capital de giro, depreciação, impostos e lucros, o fluxo de caixa consolidado da Universo LTDA oferece uma visão detalhada da sua situação financeira. Esse documento mostra todas as entradas e saídas, saldos iniciais e projeções futuras, permitindo aos gestores uma análise

estratégica sobre o desempenho da empresa. Com a consolidação do fluxo de caixa, a Universo LTDA consegue identificar os períodos de maior necessidade de caixa, verificar a sustentabilidade dos investimentos e garantir que há recursos suficientes para manter as operações e crescer de maneira sustentável.

“O fluxo de caixa nada mais é que um instrumento essencial para que a empresa possa ter agilidade e segurança, em que vai refletir com precisão a situação econômica da empresa, prevendo saldos futuros” (Erbano, Apel, *et al.* 2013, p.2).

A análise de fluxo de caixa e o cálculo de indicadores financeiros, como fluxo de caixa livre e *payback*, proporcionam uma visão abrangente da saúde financeira de uma empresa como a Universo LTDA. Essa metodologia possibilita identificar oportunidades para redução de custos, avaliar o impacto de novos investimentos e monitorar a sustentabilidade financeira. A prática regular dessa análise é fundamental para garantir que a Universo LTDA esteja preparada para lidar com flutuações do mercado e continue crescendo de maneira organizada e lucrativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 fornece uma visão estruturada da viabilidade econômica do projeto ao longo de seu primeiro ano de operação e sua projeção para os cinco anos seguintes. Composta por estimativas mensais detalhadas, ela contempla receitas, despesas fixas e variáveis, depreciação, fluxo de caixa, lucro líquido, investimentos em ativos e capital de giro. Além de representar os principais indicadores financeiros, a tabela tem como objetivo central analisar a viabilidade do negócio, permitindo a avaliação de sua sustentabilidade e do retorno esperado. Ao apresentar tanto os valores operacionais mensais quanto as projeções anuais futuras, a tabela oferece uma leitura clara e intuitiva da trajetória econômica planejada, fundamental para embasar decisões estratégicas e validar a proposta empresarial.

Tabela 1 - Dados financeiros.

Mês	Despesas Variáveis (%)	Despesas Fixas (%)	Receita (R\$)	Despesas Variáveis (R\$)	Despesas Fixas (R\$)	Depreciação (R\$)	Imposto de Renda Antes IR (R\$)	Imposto de Renda (R\$)	Resultado Líquido (R\$)	Operações (R\$)	Equipamentos (R\$)	Capital de Giro (R\$)	Caixa Livre (R\$)
Mês 0	16%	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-10000	-55000
Mês 1	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 2	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 3	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 4	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 5	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 6	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 7	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 8	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 9	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 10	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	3000	17000	2564,09
Mês 11	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	0	17000	5564,09
Mês 12	16%	2%	50000	8000	19000	1204,16	21795,84	435,91	21359,93	22564,09	0	17000	5564,09

Fonte: Elaborado pelos Autores.

A Tabela 1 representa uma ferramenta essencial de avaliação financeira da empresa Universo Intermediações Negócios LTDA, especialmente no seu primeiro ano de operação. Sua principal finalidade é fornecer uma leitura detalhada dos principais indicadores econômico-financeiros do negócio mês a mês, permitindo aos gestores, investidores e demais interessados uma compreensão intuitiva, clara e sustentada da saúde econômica da empresa. Essa análise serve não apenas para medir o desempenho inicial, mas também para fundamentar decisões estratégicas futuras, como expansão, reinvestimento e fortalecimento da posição no mercado.

No contexto empresarial, a consolidação de dados financeiros promove a democratização do acesso a serviços financeiros, permitindo aos usuários uma compreensão mais clara de sua situação financeira e a tomada de decisões financeiras mais informadas, resultando em maior bem-estar financeiro (Ramos, Santos, *et al.* 2024, p. 8).

O real propósito da Tabela 1 vai além da simples exposição de receitas e despesas. Ela é, essencialmente, um instrumento de diagnóstico financeiro, construído para responder a perguntas centrais sobre a empresa:

- A operação é financeiramente viável?
- A empresa é capaz de gerar lucro líquido a partir do primeiro ano?
- Existe uma estrutura de caixa sólida que sustente as operações e os investimentos?
- Há espaço para crescimento e consolidação no mercado a partir desse desempenho inicial?

A Tabela 1 responde afirmativamente a todas essas questões com base nos dados apresentados, o que demonstra que a empresa já nasce com um planejamento financeiro consistente e uma base sólida.

A Tabela 1 organiza suas informações de maneira sequencial e lógica, tornando a análise intuitiva:

Receitas mensais: A partir do Mês 1, a empresa passa a registrar uma receita constante de R\$50.000,00, sugerindo uma expectativa estável de faturamento mensal. A estabilidade das receitas revela que o plano de negócios parte de uma carteira de clientes ou de uma previsão bem fundamentada de entrada de capital.

Despesas variáveis (16%) e fixas (R\$19.000,00): As despesas estão bem dimensionadas. As variáveis representam apenas 16% da receita, mantendo uma margem operacional saudável. As despesas fixas, por sua vez, permanecem constantes, demonstrando controle e previsibilidade dos custos operacionais.

Depreciação: A inclusão da depreciação mensal (R\$1.204,16) sinaliza o cuidado contábil e a transparência na apuração do lucro real. Isso mostra maturidade na gestão financeira, pois considera o desgaste dos ativos ao longo do tempo.

Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR): A empresa apresenta um lucro mensal superior a R\$21.000,00 logo nos primeiros meses, após o abatimento de todas as despesas. Esse resultado indica não apenas viabilidade, mas também uma excelente capacidade de geração de valor já no primeiro ciclo operacional.

Imposto de Renda e Lucro Líquido: A tributação reduzida de 2% preserva uma boa parte do lucro gerado, permitindo que a empresa mantenha uma margem líquida considerável, em torno de R\$21.359,93 mensais.

Fluxo Operacional e Investimentos: Após ajustes de fluxo operacional e realização de investimentos iniciais — como máquinas e capital de giro — a empresa demonstra capacidade de absorver os custos de entrada no mercado, equilibrando desembolsos iniciais com a geração de caixa a partir do segundo mês. Fluxo de Caixa Livre (FCL): Um dos dados mais relevantes é o FCL. Apesar de iniciar com um desembolso negativo (R\$ -55.000,00), que reflete o investimento inicial, a empresa rapidamente se estabiliza e passa a gerar caixa livre positivo de R\$2.564,09 à R\$5.564,09 por mês. Essa recuperação em tempo curto é uma forte evidência de viabilidade financeira e maturidade do planejamento.

A partir da leitura da Tabela 1, é possível afirmar que a Universo Intermediações Negócios LTDA é financeiramente viável, mesmo em sua fase inicial de operação. Mais do que isso: a empresa não apenas cobre seus custos, mas gera lucro real e consistente, o que a posiciona de forma sólida para se consolidar no mercado.

A estrutura de despesas equilibrada, a margem de lucro líquida saudável, a previsão realista de receitas e o rápido retorno sobre o investimento são sinais claros de que a empresa possui todos os pilares para sobreviver aos primeiros anos (normalmente os mais críticos); conquistar espaço no mercado de forma segura; reinvestir e expandir com base em caixa próprio; e construir uma trajetória de longo prazo sustentável.

A Tabela 1 é uma ferramenta estratégica que comprova que a Universo Intermediações Negócios LTDA é uma empresa viável, financeiramente saudável e com grandes chances de consolidação no mercado. A partir dela, a gestão pode tomar decisões seguras, os investidores podem confiar no retorno e os parceiros podem enxergar um futuro promissor na relação com a empresa.

No ambiente corporativo contemporâneo, a análise criteriosa do retorno sobre os investimentos torna-se cada vez mais necessária para garantir a sustentabilidade e o crescimento de novos empreendimentos. Em especial no contexto de uma empresa em fase inicial, como a Universo Intermediações Negócios LTDA, a utilização de indicadores financeiros

específicos não apenas apoia a validação de estratégias, mas também orienta as decisões quanto à continuidade e à expansão dos negócios.

“Cada vez mais os indicadores financeiros estão ganhando importância no gerenciamento das empresas” (Lima, 2003, p.4).

Neste sentido, três indicadores de destaque foram selecionados para embasar a avaliação de viabilidade econômica da empresa: o *Payback* Simples, o *Payback* Descontado e o Valor Presente Líquido (VPL). Cada um desses instrumentos oferece uma perspectiva distinta e complementar sobre a capacidade de geração de resultados, a recuperação do investimento inicial e a criação efetiva de valor ao longo do tempo.

O estudo desses indicadores permite uma análise detalhada, considerando desde a velocidade de retorno do capital investido até a análise mais sofisticada dos fluxos de caixa descontados e da geração líquida de riqueza.

A monitoração, ou seja, o uso do indicador, leva o gerente a observar o desempenho de cada processo, bem como o da empresa como um todo, ajudando-o a identificar onde, em determinado momento, deve se focar sua energia visando dar garantia de fluxo para o valor que se pretende entregar ao consumidor (Fernandes, 2004, p.4).

O *Payback* Simples é um dos instrumentos mais tradicionais e acessíveis de análise de retorno de investimentos, especialmente relevante em projetos que exigem avaliação rápida da recuperação do capital aplicado. No contexto da Universo Intermediações Negócios LTDA, o cálculo do *Payback* Simples visa identificar em quanto tempo o investimento inicial será completamente recuperado a partir dos fluxos de caixa gerados pela operação. Tal indicador é fundamental, sobretudo em empreendimentos em fase inicial, pois permite avaliar a rapidez com que o capital investido retorna ao investidor, assegurando a sustentabilidade do negócio no curto prazo.

O cálculo do *Payback* Simples foi realizado de acordo com a Equação 1.

$$\textit{Payback Simples} = 1 + (36769,08 / -18230,92) = 1,5 \textit{ ano} \quad (\text{Equação 1})$$

Isso significa que, após aproximadamente um ano e meio de operação, a Universo LTDA recuperará integralmente o capital inicial investido de R\$55.000,00. Este resultado é favorável, especialmente considerando que o prazo de retorno inferior a dois anos demonstra solidez financeira e reduz o risco de insolvência. A rápida recuperação do investimento chancela que a

empresa é capaz de gerar valor com eficiência logo nos primeiros ciclos operacionais, fortalecendo sua posição competitiva e conferindo maior segurança às tomadas de decisão estratégicas futuras.

Tabela 2 - Payback Simples.

Ano	Fluxo de Caixa (R\$)	Soma do Investimento Acumulado (R\$)
0	-55.000,00	-55.000,00
1	36.769,08	-18.230,92
2	36769,08	18.538,16

Fonte: Elaborado pelos Autores.

A Tabela 2 apresenta a evolução do fluxo de caixa da Universo Intermediações e Negócios LTDA em seus dois primeiros anos de operação, com o objetivo de calcular o *Payback Simples*, ou seja, o tempo necessário para que o investimento inicial de R\$ - 55.000,00 seja integralmente recuperado.

No primeiro ano, observa-se um fluxo de caixa positivo de R\$ 36.769,08, o que reduz o valor acumulado do investimento para R\$ -18.230,92. No segundo ano, com a repetição do mesmo fluxo de caixa, o investimento acumulado atinge R\$ 18.538,16, ultrapassando o valor inicialmente aplicado. Com base nesses dados, o cálculo do *Payback Simples* resulta em 1,5 ano, demonstrando que a empresa recupera integralmente o capital investido entre o primeiro e o segundo ano de atividade.

Este resultado evidencia a rápida capacidade de retorno do projeto, fator relevante para atestar a viabilidade financeira da organização no curto prazo.

Enquanto o *Payback Simples* desconsidera o valor do dinheiro no tempo, o *Payback Descontado* surge como um aprimoramento metodológico, ajustando os fluxos de caixa à realidade econômica da inflação e do custo de capital. Esta abordagem é essencial para empreendimentos que visam uma análise mais precisa e realista dos retornos futuros. Para a Universo Intermediações Negócios LTDA, o *Payback Descontado* complementa a avaliação de viabilidade, fornecendo uma visão financeira que considera a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo.

É necessário um acompanhamento da necessidade de capital de giro, análises sobre o ciclo operacional do negócio, verificar se existem despesas desnecessárias e evitar investimentos na hora errada, sem um devido estudo se terá recursos suficientes para se manter até o retorno do investimento (FONSECA, 2021, p.2).

O cálculo para o *payback* descontado foi realizado conforme a equação 2

$$\text{Payback Descontado} = 1 + (36.769,08 / -19.814,28) = 1,59 \text{ ano} \quad (\text{Equação 2})$$

Este valor foi obtido considerando a inflação e os impactos do dinheiro no tempo, por isso a ligeira diferença em comparação com o simples, refletindo o custo de capital da empresa. A ampliação do prazo em relação ao *Payback* Simples reforça a prudência financeira da análise, considerando os efeitos da inflação e da perda do poder aquisitivo.

Em termos de tomada de decisão, a aproximação entre os resultados dos dois indicadores confirma a robustez do fluxo de caixa projetado, assegurando que a organização está apta a gerar retorno financeiro de maneira consistente, mesmo diante de cenários econômicos adversos.

Tabela 3 - Payback Descontado.

Ano	Fluxo de Caixa (R\$)	Valor Presente (R\$)
0	-55.000,00	-55.000,00
1	36.769,08	-19.814,28
2	36.769,08	13.856,26
3	36.769,08	

Fonte: Elaborado pelos Autores.

A Tabela 3 apresenta os valores utilizados no cálculo do *Payback* Descontado da Universo Intermediações e Negócios LTDA, considerando uma taxa de desconto de 4,5% ao ano. Essa taxa representa o impacto da inflação projetada sobre o valor do dinheiro no tempo, proporcionando uma análise mais realista da recuperação do investimento inicial.

No ano zero, observa-se um desembolso de R\$ 55.000,00. No primeiro ano, o fluxo de caixa de R\$ 36.769,08, quando trazido a valor presente, corresponde a R\$ 35.185,72, reduzindo o saldo acumulado para R\$ -19.814,28. No segundo ano, o fluxo de caixa, também atualizado,

soma R\$ 33.670,54 (valor estimado), resultando em saldo positivo de R\$ 13.856,26. Com base nesses dados, o *Payback* Descontado é de aproximadamente 1,59 ano.

Esse resultado evidencia que o capital investido é recuperado entre o primeiro e o segundo ano de operação, mesmo considerando os efeitos da inflação sobre os fluxos de caixa. Embora ligeiramente superior ao *Payback* Simples, esse indicador oferece uma visão mais cautelosa e refinada da viabilidade do negócio, reforçando que a empresa é capaz de gerar retorno financeiro mesmo em cenários de leve desvalorização da moeda.

(VPL) - Valor Presente Líquido

O Valor Presente Líquido (VPL) é um dos métodos mais completos de análise de investimentos, pois não apenas considera o valor do dinheiro no tempo, mas também avalia se o projeto efetivamente agrega riqueza aos seus investidores. No caso da Universo Intermediações Negócios LTDA, o cálculo do VPL visa quantificar o valor financeiro criado ao longo dos primeiros cinco anos de operação, tomando como base o custo de capital da empresa (12% a.a).

“O projeto que apresenta o VPL maior que zero (positivo) é economicamente viável, sendo considerado o melhor aquele que apresentar maior VPL. Para uso desse método, é necessária a definição de uma taxa de desconto.” (Silva, Fontes, 2005, p.2).

O cálculo do VPL da Universo LTDA foi realizado considerando um investimento inicial de R\$55.000,00 (valor negativo), os fluxos de caixa anuais de R\$36.769,08 nos anos 1 a 5, e a taxa de desconto de 12% ao ano, o que permitiu a obtenção de um VPL igual a R\$77.544,30

Este valor positivo evidencia que, após descontar todos os fluxos de caixa futuros pelo custo de capital, o projeto gera um ganho financeiro expressivo. Um VPL positivo é o mais forte indicativo da viabilidade econômica de um empreendimento, pois significa que o investimento não apenas é recuperado, mas também proporciona uma rentabilidade adicional ao investidor.

Assim, a análise do VPL chancela com ainda mais propriedade que a Universo Intermediações Negócios LTDA é um projeto financeiramente viável, apto a gerar valor e a sustentar-se no mercado com perspectivas positivas de expansão e consolidação.

Tabela 4 - VPL - Valor Presente Líquido

Ano	Fluxo de Caixa (R\$)
0	-55.000,00
1	36.769,08
2	36.769,08
3	36.769,08
4	36.769,08
5	36.769,08

Fonte: Elaborado pelos Autores.

A tabela apresentada expõe os fluxos de caixa anuais projetados da Universo Intermediações Negócios LTDA ao longo de cinco anos, com o objetivo de calcular o Valor Presente Líquido (VPL). Este indicador é amplamente reconhecido por sua robustez analítica e sua capacidade de mensurar, de forma precisa, se um investimento gera valor financeiro real ao longo do tempo, considerando o custo de oportunidade do capital.

No caso em análise, os valores positivos de R\$ 36.769,08 se repetem de forma constante entre os anos 1 e 5, sendo descontados a uma taxa de 12% ao ano — valor que representa o custo de capital da empresa. Esta taxa corresponde ao retorno mínimo esperado pelos investidores, levando em conta os riscos do negócio e alternativas de investimento no mercado. O ano zero apresenta o valor negativo de R\$ 55.000,00, correspondente ao investimento inicial necessário para a estruturação da empresa.

A aplicação do VPL permite trazer todos esses valores futuros para o presente, considerando o impacto do tempo sobre o valor do dinheiro. O resultado final do cálculo foi um VPL positivo de R\$ 77.544,30, o que significa que, ao fim do período de cinco anos, a empresa terá não apenas recuperado o montante inicialmente investido, mas também gerado um lucro líquido adicional relevante.

Esse valor chancela, de forma inequívoca, a viabilidade econômica do projeto. Mais do que evidenciar a recuperação do investimento, o VPL revela que a operação da Universo LTDA tem capacidade de criar riqueza, fator indispensável para negócios que buscam longevidade, expansão e atratividade no mercado.

Em termos estratégicos, um VPL positivo representa um aval numérico e técnico de que os recursos estão sendo bem alocados e que a empresa possui fundamentos sólidos para reinvestimentos, atração de capital externo e crescimento sustentado. Assim, este indicador se consolida como um elemento-chave na análise global da performance da organização, reforçando que a mesma é, de fato, financeiramente viável.

O cálculo foi realizado por meio da calculadora HP-12C, considerando o custo de capital da empresa ($i = 12\%$ a.a).

Esse procedimento mostra que a empresa gerará um lucro líquido acumulado de R\$77.544,30 ao longo de 5 anos, evidenciando sua viabilidade econômica.

A integração entre os indicadores financeiros e a tabela de fluxo de caixa operacional é fundamental para uma avaliação ampla da sustentabilidade do negócio. O fluxo de caixa mensal projetado para o primeiro ano de operação da Universo Intermediações Negócios LTDA demonstra uma estrutura financeira sólida, com receitas constantes, despesas equilibradas e capacidade de geração de lucro desde os primeiros meses.

No Brasil a maioria dos negócios em funcionamento são constituídos de micros e pequenas empresas e por isso são de vital importância para a economia do país. Estas empresas são grandes geradoras empregos e riquezas, o que contribui de maneira significativa para o aumento do produto interno bruto do país - PIB (Henrique, 2008, p.15).

A combinação do fluxo de caixa positivo com o *Payback* Simples de 1,5 ano e o *Payback* Descontado de 1,59 ano revela que a recuperação do investimento inicial é rápida, mesmo considerando o valor do dinheiro no tempo.

Paralelamente, o VPL de R\$77.544,30, calculado sobre um horizonte de cinco anos, confirma que o empreendimento não apenas se sustenta, mas também gera riqueza financeira, evidenciando a rentabilidade e o potencial de expansão do negócio.

Parece que, como fruto dessa falta de visão conjunta e abrangente, nasceu a idéia de que os modelos são conflitantes, mutuamente excludentes; de que a avaliação contábil nada tem a ver com a avaliação patrimonial, e avaliar uma empresa é, primeiramente, desprezar a avaliação contábil; lucro é uma coisa, caixa é outra; e outras bobagens mais (Martins, 2000, p.2).

Esta análise integrada proporciona uma visão sistêmica do desempenho econômico-financeiro da empresa, demonstrando que não se trata apenas de uma recuperação de capital, mas de uma geração consistente de resultados positivos.

Com base na leitura detalhada do fluxo de caixa e dos indicadores de retorno, pode-se afirmar que a Universo Intermediações Negócios LTDA é financeiramente viável, com elevada capacidade de geração de caixa, rápida recuperação do investimento inicial e excelente potencial de criação de valor para seus investidores.

“Com a finalidade de controlar o rumo das atividades desempenhadas nas empresas, sócios, executivos de diversos níveis e demais funcionários necessitam de medidas que indiquem o desempenho de suas atuações” (Marquezan, Diehl, Alberton, 2013, p. 2).

A teoria moderna de finanças aposta na busca da maximização da utilidade esperada, ou seja, a capacidade do indivíduo em medir as informações obtidas na aplicação dos recursos, e tomar decisões de acordo com suas expectativas racionais ao analisar a melhor proposição para a solução dos problemas financeiros, propiciando os menores riscos e a maiores retornos sobre o investimento (SÁ, 2007, *apud*, Martins, Leone, et al., 2015, p. 6).

Conclui-se que a Universo Intermediações Negócios LTDA inicia suas atividades com bases sólidas e perspectivas promissoras, estando bem posicionada para enfrentar os desafios do mercado e consolidar sua trajetória de crescimento sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAGA, Roberto. Análise avançada do capital de giro. Caderno de Estudos, p. 01-20, 1991. (Disponível em: scielo.br/j/cest/a/9bjQVmgSZ3vw8CZMPJD3PqP/?lang=pt&format=pdf pág.1) Acessado em: 31-10-2024.

DE MATOS, JM Rocha. As Despesas Fixas e sua Significação na Estrutura Orçamentária. Revista do Serviço Público, v. 2, n. 1, p. 17-24, 1950. (Disponível em: Vista do As Despesas Fixas e sua Significação na Estrutura Orçamentária, pág. 19), Acessado em: 31-10-2024.

DI PIERO, Eduardo Paulo Filho; COLOMBINI, Giovanni Nicola Umberto Italiano. Avaliação de projeto de investimento em ultra-sonografia ocular: Método do “payback” descontado. Sociedade Brasileira de Oftalmologia, v. 63, n. 5-6, p. 334-339, 2004. (Disponível em: REVISTA-Maio-junho-ordenada-final.p65 pág. 48), Acessado em: 30-10-2024.

DIAS, Ivan Pinto. Análise das variações no lucro bruto sobre vendas. Revista de Administração de Empresas, v. 6, p. 23-57, 1966. (Disponível em: scielo.br/j/rae/a/69dGNp7pNBfwYdrqzPqf3BP/?lang=pt&format=pdf pág. 7), Acessado em: 31-10-2024.

DIAS, Ivan Pinto. Análise das variações no lucro líquido. Revista de Administração de Empresas, v. 6, p. 41-58, 1966. (Disponível em: scielo.br/j/rae/a/gvtNjbNX9j9GTwkSXDFmz5J/?lang=pt&format=pdf pág. 43). Acessado em: 31-10-2024.

ERBANO, Bruno Luiz et al. Fluxo de caixa. *Maiêutica-Estudos Contemporâneos em gestão organizacional*, v. 1, n. 1, 2014. (Disponível em:1248-1714-1-PB.pdf pág. 2), Acessado em: 31-10-2024.

FERNANDES, Djair Roberto. Uma contribuição sobre a construção de indicadores e sua importância para a gestão empresarial. **Revista da FAE**, v. 7, n. 1, 2004. (Disponível em:Vista do Uma contribuição sobre a construção de indicadores e sua importância para a gestão empresarial p. 4), Acessado em: 13/04/2025.

FONSECA, Polianna Rodrigues. A importância dos indicadores econômico e financeiros como ferramenta de apoio à tomada de decisão para micros e pequenas empresas. **RH Visão Sustentável**, v. 3, n. 5, p. 60-76, 2022.(Disponível em:A importância dos indicadores econômico e financeiros como ferramenta de apoio à tomada de decisão para micros e pequenas empresas | Fonseca | RH Visão Sustentável p.2), Acessado em: 26/04/2025.

HENRIQUE, Marco Antonio. A importância da contabilidade gerencial para micro e pequena empresa. **São Paulo**, 2008.(Disponível em: A importância da Contabilidade Gerencial para Micro e Pequenas Empresas p. 15), Acessado em: 26/04/2025.

LIMA, Maurício Pimenta. Estoque: custo de oportunidade e impacto sobre os indicadores financeiros. **Centro de Estudos em Logística-CEL-COPPEAD-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ**, 2003.(Disponível em:Aula-6.6-Artigo-sobre-estoque-libre.pdf p.4), Acessado em: 26/04/2025.

MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. **Caderno de estudos**, p. 28-37, 2000. (Disponível em:scielo.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=pt p. 2), Acessado em: 26/04/2025.

MARTINS, Jean Farias et al. O comportamento financeiro dos estudantes de graduação à luz da teoria dos prospectos. **Revista Ciências Administrativas**, v. 21, n. 1, p. 95-111, 2015. (Disponível em:Redalyc.O comportamento financeiro dos estudantes de graduação à luz da teoria dos prospectos p. 6), Acessado em: 26/04/2025.

MARQUEZAN, Luiz Henrique Figueira; DIEHL, Carlos Alberto; ALBERTON, João Rafael. Indicadores não financeiros de avaliação de desempenho: análise de conteúdo em relatórios anuais digitais. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 16, n. 2, 2013. (Disponível em:Indicadores-Nao-Financeiros-de-Avaliacao-de-Desempenho-Analise-de-Conteudo-em-Relatorios-Anuais-Digitais.pdf p. 2), Acessado em: 26/04/2025.

MEDEIROS, Otávio Ribeiro de; COSTA, Patrícia de Souza; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Testes empíricos sobre o comportamento assimétrico dos custos nas empresas brasileiras. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 16, p. 47-56, 2005. (Disponível em:scielo.br/j/rcf/a/jQW5tzQpq7bhYMRpnTbRGCj/?lang=pt&format=pdf pág. 48) Acessado em: 31-10-2024.

RAMIRES, Katia Karina. Análise fundamentalista e definição de preço-alvo para Lojas Renner SA. 2008. (Disponível em:000686625.pdf pág. 24), Acessado em: 30-10-2024.

RAMOS, Rommel Gabriel Gonçalves et al. A importância da consolidação dos dados financeiros no contexto do open finance para a inovação de produtos e serviços. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 15, n. 2, p. e3524-e3524, 2024. (Disponível em: Vista do A importância da consolidação dos dados financeiros no contexto do open finance para a inovação de produtos e serviços p. 8) Acessado em: 13/04/2025.

SILVA, Márcio Lopes da; FONTES, Alessandro Albino. Discussão sobre os critérios de avaliação econômica: valor presente líquido (VPL), valor anual equivalente (VAE) e valor esperado da terra. **Revista Árvore**, v. 29, p. 931-936, 2005. (Disponível em: a12v29n6.pdf p. 2) Acessado em: 26/04/2025.

ZANDONADI, André Luis; RIBEIRO, Kárem Cristina de Sousa; ROGERS, Pablo. Avaliação através do método de fluxo de caixa livre de uma empresa do setor de tecnologia da informação. In: XI Congresso Brasileiro de Custos. Porto Seguro. 2004. (Disponível em: Microsoft Word - Zandonadi.doc pág.8), Acessado em: 31-10-2024.

ZANELLA, Liane Carly Hermes et al. Metodologia da pesquisa. Florianópolis: SEAD/UFSC, 2006. (Disponível em: untitled pág. 23) Acessado em: 31-10-2024.